

Шавкат Бобожонов

Маданиятшунослик ва номоддий маданий мерос илмий-тадқиқот институти Этнофольклор лаборатория бўлими мудир, тарих фанлари бўйича фалсафа доктори, доцент.

E-mail: bobojonovsh2020@gmail.com

БУХОРОДА ШАЙБОНИЙ ҲУКМДОРЛАРНИНГ ДАФН МАРОСИМЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20740948>

Аннотация: Мақолада Бухоро шайбоний ҳукмдорларининг дафн маросим, расм-русумлари, мазорлари, таъзия маросимларини ўтказилиш жараёнлари тарихий, илмий адабиётлар ва тарихий манбалар асосида таҳлил этилган.

Калит сўзлар: подшоҳлар пирлари, дафн маросими, марсия, жаноза, Мозори шариф, подшоҳлар қабристони, даҳмаи шоҳон.

Кириш. Бухорода ҳукмдорларнинг дафн этилиши масаласи борасида тарихий адабиётлар, маҳаллий тарихчиларнинг асарларида маълумотлар келтириб ўтилган. Манбаларда “ҳар бир нафс ўлимни тотувчидир”, “ер юзидаги ҳар бир киши йўқ бўлувчидир”, “ҳар бир махлуқ ўлади”, “Тангри зотидан бошқа ҳар бир нарса ҳалок бўлувчидир” каби ибораларнинг ишлатилиши ўлим ҳақ эканлига ишора этиб турган. Ўрта аср манбаларида зикр этилганидек, “хоҳ хоқон, амир, султон, вазир, мунший ва хоҳ адиб ва катта-ю кичик бўлмасин, ўлим юкини тортадилар. Хоҳ хор-у шариф бўлсин ва хоҳ кучли ва заиф бўлсин, барибир фано шарбатини тотади”.

Хон-у амирлар вафот этгач, жасадлари қўйиладиган сўнги манзилларини танлашга ҳам алоҳида эътибор қаратишган. Уларнинг аксарияти Бухоронинг йирик авлиёлари олдига дафн қилинган. Бунинг қуйидаги сабаблари бўлган:

Биринчидан, ҳукмдорлар маълум тариқатда бўлиб, уларнинг муриди, шогирди бўлишган. Пирларига ихлоси, ҳурмати чексиз бўлган. Форс тилида “пайрави кардаги” дейилган. Яъни ҳукмдорлар пирларининг пайравида бўлишган.

Иккинчидан, авлиёларнинг шажаралари бевосита пайғамбаримиз Муҳаммад (с.а.в)га, халифалар Абу Бакр, Умар, Усмон ва Алига бориб тақалган.

Учинчидан, амирлар авлиёларнинг зиёратгоҳини асрлар давомида миллионлаб зиёратчилар зиёрат қилиши, уларнинг ҳақларига Қуръон тиловатлар ўқиб, дуолар қилишини яхши билишган. Айни шу дуоларнинг савоби тегиб туриши, дуои фотиҳалардан баҳраманд бўлиб туриш учун шу жойларда дафн қилишларини васият қилишган.

Тўртинчидан, қиёмат куни ҳаққа етган валийзотлар, пир-у комиллар билан бирга бош кўтаришни ният қилишган. Айни шундай муборак мақсадларни кўзлаб, қабрларининг авлиёларга яқин бўлишига интилишган.

Асосий қисм. Бухоро хони Убайдуллахон 55 ёшида касалланиб вафот этган ва Мир Араб мадрасасининг чап қанотида дафн этилган. Даставвал бу жойга мадраса асосчиси Мир Араб Яманий ҳижрий 928 (1536) йилда дафн этилади. Кейинчалик ҳазратнинг оёқлари олдиларига Убайдуллахоннинг* ўз васиятига кўра ўзи (1539 й.), фарзандлари ва набиралари қўйилган. Сағаналар орасида Мир-Арабнинг шогирди Убайдуллахоннинг сағанаси ажралиб туради.

Хон-у амирларнинг дафн маросимида улар ҳаққига кўплаб марсиялар, бағишловлар, тазкира, назмий ва насрий мисралар

* Убайдуллахон 1533 йилда тахтга ўтирган. Бухорони Шайбонийлар давлатининг пойтахти деб эълон қилган. Ўта зийрак, олижаноб, жасур, кенг маърифатли, шоир киши бўлган. “Убайдий”, “Убайдулло”, “Қул Убайдий” тахаллуси билан ижод қилган. 55 ёшида касалланиб вафот этган.

битилган. Замон тарихчилари, сарой муаррихлари буни маромига етказиб бажаришган. Бундан мақсад ҳукмдорга ҳурмат, мусибатли кунда ғам-қайғуни намоён этиш бўлса, иккинчидан, халқнинг ҳукмдорга бўлган меҳри, ҳурмат-у иззатини ошириш ва марҳумнинг ёрқин хотирасини узоқ йиллар сақлаб қолиш бўлган.

Муаррихлар Бухоро ҳукмдорларининг васфи, таъриф-у тавсифини юксак маҳорат билан акс эттиришган. Хон-у амирларнинг шаънига мақтов-у эҳтиромлар ёғдирилган. Марсияларда ҳам уларнинг некбин хулқ ва фазилатлари моҳирона тасвирланган. Подшоҳлар “ҳақиқат мулкининг хусрави”, “Жамшид салмоқли”, “Муҳаммад хулқли”, “Мусо қўлли”, “ғайбий сирларнинг хазинаси”, “нурлар матлаи”, “дарвишлар подшоҳи”, “арслон шавкатли шоҳ”, “адолат қуёши”, “подшоҳлик авжининг қуёши” сингари номлар билан сифатланган. Айниқса, Шайбонийлардан Искандархон ҳаққига “олий насаблик Кайхусрав”, “шер юракли Ардашир”, “анбар хидли қалам”, “тариқат йўлида тамкин”, “зоҳид сифатлик”, “Жамшид тахтлик”, “хуршид бахтлик”, “аср-у асрларнинг пешвоси” каби мақтовлар айтилган. Абдуллахон эса “Хусрав султон”, “Жамшиднишон подшоҳ”, “Искандар нишонли хоқон”, “олам подшоси”, “Ҳумоюнфол шаҳаншоҳ” номлари билан улуғланган. Абдуллахон ибни Искандархон вафоти Сиддиқхон Ҳашмат**нинг “Номаи хусравон” тазкирасида қуйидагича баён этилган:

*Дило, баркан умед аз Қаршию бигзар зи Косонаш,
Ки муштоқи Самарқандам ба ду тоқи намоёнаш.
Ба бозори Пулаш бигзар, ки то биш ба ҳар сўс
Парирўе, сияхчаиме, ки гардад ақл хайронаш.
Бирав, бар тахт хуш биншин, сулаймонвор ишрат кун,*

** Мир Сиддиқхон тўра Ҳашмат – Амир Музаффархон (1860–1885)нинг тўққизта ўғлидан тўртинчиси бўлиб, шоир, анталогия ва бошқа тарихий асрлар тузувчи ҳамда Бухородаги бой шахсий кутубхонанинг эгаси саналган. Бухорода шахзодалар Тўра, Хон, Мир, Малиқзода номлар билан улуғланган. 35 йил (1885–1920) Арқда уй қамоғида сақланган. Умрининг охирида Мадина шаҳрига бориб, 1932 йилда 68 ёшида вафот этган ва “Бадеъ ул гуркад” қабристонига дафн этилган.

*Ки чонро тоза медорад ҳавои Боғи Майдонаш,
Чувози Қоғазу Пушти Расад фасли баҳор, эй дил,
Диҳад ёд аз ҳарими чаннату фирдавсу ризвонаш.
Ҳамеша орузи хон ҳамин бошад, ки дар олам
Равад сӯи Мазори Шоҳу гардад аз гуломонаш(1, 108 сах.).*

Таржимаси:

*Кўнгил умид узгил ўшал Қарши-ю Косонидан,
Муштоқ Самарқанду икки тоқли бинолардан.
Пули бозорига ўтгин, ки кўргайсан тўрт томонда
Пари юзли қора кўзлар, кўнгил гарқдир ҳайрондан.
Боргил тахтга хуш ўлтур, Сулаймондай сургил ишират,
Ки жагонга тоза руҳ келгай ўшал Боғи Майдонидан,
Жовоз қоғози-ю Расад орти фасли баҳор эй дил,
Хабар бергай ҳарам, жаннат фирдавс-у ризвондан.
Шудир хоннинг орзуси бу олам ичраким Ҳаққо,
Мозори Шоҳга борсин-у, бўлсин Ғуломидан(5, 132 б).*

Шайбонийлардан Искандар (1561–1683)нинг вафоти Ҳофиз Таниш ал-Бухорийнинг “Абдулланома” (“Шарафномаи шоҳий”) асарида зикр этилган. Ҳукмдорнинг жанозаси, таъзия маросими, унинг ўтказилиши, эҳсон дастурхонлари, мотам либослари ҳақида батафсил маълумот берилган. Искандархоннинг ҳар кун бомдоддан кейин отга миниб, Бухоро атрофига, то бир фарсахгача*** бориб куш ов қилиш одати бўлган. Ўша вақтда тўсатдан мижозида бир ғубор пайдо бўлиб, бахтсизликка учради. Қувватлари сусайиб, кундан кунга соатма-соат кучсизлиги ошиб борди. Ҳақимлар қанча муолажа қилсалар ҳам фойда бермайди. Ҳукмдорнинг касаллиги қаттиқ бўлиб, тузалиш имкони кўринмасди. “Танги ҳар бир қилинадиган нарсага ҳукм қилади”, “Аллоҳ нимани истаса, йўқ қилади” каби ҳаёт ҳақиқатларини яхши англаган хон жумод ус-соний ойининг аввалида, чаҳоршанбе кечаси

*** Фарсах – 8,5-9 км йўл масофага тенг узунлик ўлчов бирлиги.

куёш ботишидан олдин “Ла илаҳа иллоллох” калимасини айтиб жон таслим қилади. Амир-у вазир, сағир-у кабир (катта-ю кичик – Ш.Б.), ёш-у қари фарёд ва дод-у зорлари фалак қулоғига исирға бўлди. Нола ва беқарорликлар авжидан ўтади. Бутун халқ кўз ёш тўкди. Оҳ-у афғонлари чакмоқ-у момоқалдироқ бўлиб жаҳонни куйдирди. “Абдуллонома”да мазкур воқеалар маснавий тарзида ҳам келтирилади:

*Халойиқ танларидаги либосларини йиртиб,
Ўлим дастидан бошларига тупроқ сочдилар.*

Булут каби кўздан қон селини оқизиб,

Нола-ю фижонни еттинчи осмонга еткиздилар

Бухоро хонининг таъзия маросимини бекам-у кўст ўтказишни Жўйборийлардан Хожа Калонхожа шахсан ўз назоратига олган. Марҳумнинг қабри бошига қорилар тайин этилади. Бешинчи куни Бухоронинг барча синф вакилларида дастурхон ёзилади. Масжиди Жомеъ (Масжиди Калон – Ш.Б.)да ранг-баранг таомлар пиширилади. Искандархон вафоти воқеалари хусусида шоир ва фозиллар ёқимли тарихлар, беназир марсиялар битишади. Шу жумладан, Ҳофиз Таниш ҳам марсия ёзади:

Ҳашаматлик шох дин-у дунё кутбининг вафоти Фалакнинг меҳрсизлигига етарли далилдир. Ваҳки, Сулаймон қадрлик, Жамшид фармонлик хоқон кетди. Иккинчи Искандар баҳодирхон қолмади. Адолат тахтида Сулаймон каби ўтирган зот кетиб, Муҳридан даврон саҳифасида нишон қолмади. Унинг вафоти овозаси Рум-у Чинга етиши билан Қайсарнинг шавкати, хоқоннинг ҳашамати қолмади. Юзининг куёшидан одам кўзига нур ҳосил бўладиган у зот кетди, Энди усиз аён кўзида равшанлик қолмади. Унинг фироқида мардум йиғлаб кўзларида ёш қолмаганидан, Ёш ўрнига дил қонини тўкадилар.

Шайбоний хонларнинг жанозаси Файзобод хонақосида ўқилган. Уларнинг тобутлари Мозори шариф (шарофатли мазор, муқаддас мазор) дарвозасидан олиб чиқилиб, дастлаб шу жойга кўтариб келинган. Сўнгра у ердан 10 км узоқликдаги Баҳоуддин мазорига яёв олиб бориб дафн этилган. Таъкидлаш жоизки, XVI асрнинг иккинчи

ярмида нақшбандия тариқати давомчиси ҳисобланган Поянда Муҳаммад Аҳси Файзободий**** ҳаёти даврида ва ундан кейин ҳам Бухоро ҳукмдорлари олдида катта обрўга эга бўлган(4).

Баҳоуддин мазори ҳукмдорларни дафн этиш учун танланиши бежизга эмас. XVI асрдан бошлаб нақшбандия тариқати Мовароуннаҳр ҳудудида кенг қулоч ёзиб, унинг тарафдорлари ошиб боради. Нақшбандий шайхлар, эшон ва сўфийлар таълимотнинг ривож ва тараққиёти учун муносиб ҳисса қўшадилар. Худди шундай Бухорода шахсан хонларнинг ўзи мазкур таълимотга амал қилиб, унинг тарғиботчилари ва ҳомийлари бўлган. Нақшбандия тариқати шайхларига юксак эътиқод қўйиб, уларнинг шогирдларига айланишган. Шу сабабли тариқат пирлари зиёратгоҳларига қўплаб вақфлар қилишган, ободлиги таъминланган.

Шайбонийлардан Абдуллахоннинг дафн этилиши билан Баҳоуддин Нақшбанд қабристонидан подшоҳлар қабристони шакллана бошлайди. Умуман олганда, тарихий мажмуанинг жануби-ғарбий қисмида жойлашган дахмаи шоҳон – шоҳлар дахмаси XVI-XVII асрларда юзага келган.

Баҳоуддин Нақшбанд мажмуасининг қабристон қисми 4 гектар ҳудудни эгаллаган. Дахмаи шоҳонда дахмалар икки ва уч қатор бўлиб жойлашган. Дахмалар икки қисмдан, яъни дафн этиладиган махсус қисми ва унинг устидаги деворлар билан чегараланган майдондан иборат бўлган(3, 16 с.). Шоҳлар дахмаси мажмуи тўғри бурчакли алоҳида қабртошларидан ташкил топган. Дахмалар орасида шимол-жануб ва шарқ-ғарб йўналишларида йўлаклар ўтган. Дахмаларнинг юза қисмига силлиқланган мармар тошлари икки панелли қаторларда горизонтал шаклда қўйилган. Қабрлар, асосан, “занжара” шаклида

**** Ҳазрат Муҳаммад Аҳси Файзободий – XVI асрда Бухорода истиқомат қилган. Нақшбандия таълимоти тарғиботчиси бўлиш билан бирга фаолияти жўйбор шайхларининг тариқатлари билан чамбарчас боғланган. Шайх хавф хатарларни олдини олишда Аллоҳ таоло унга мададкор бўлган. Инонларни бундай ваҳшатлардан олдинроқ огоҳ қилган. Унинг қабри инсонларнинг паноҳгоҳига айланган. У жуда ҳам оқил шахс, катта билим соҳиби саналган. Бухоро халқи орасида баланд мақомга эга бўлиб, одамлар уни Шоҳи Аҳси (Шояҳси), яъни сўфийлик тариқатининг шоҳи деб атаганлар. У 1601 йилда дунёдан ўтган. Жасадини Файзобод мавзеида ўзи қурган хонақонинг шарқий томонидаги майдончага дафн қиладилар ва унга атаб макбара тиклайдилар.

ўйилган кулранг ва оқ мармарлардан иборат. “Мадохил” шаклида ўйилган горизонтал кичик мармартошлар ҳам сақланиб қолган(2, 96 б.).

Бухоро ҳукмдорлари вафотидан олдин ўзи, аҳли хонадони учун дахмалар тайёрлатгани, мазорларда жойлар ажратиб, вақфлар жорий қилгани архив материалларида учрайди. Бундай жойларни тозалаш, қоровуллик қилиш учун ходимлар, мазорда ётган аجدодлари ва бошқалар ҳаққига Қуръон тиловат қилиш учун қорилар тайин этган.

Мухтасар айтганда, Бухоро хонлари вафоти олдида сўнгги манзилларини олдиндан белгилаб, васиятномалар ёзишган. Нима мақсадда бу жойда дафн этилиши, унинг сабабларини кўрсатишган. Унинг бажарилишини қатъий талаб қилишган. Ҳукмдорларнинг пирларига пайравлик қилиш анъанасига мувофиқ уларнинг оёғи учидан дафн этилган. Хон ва амирлар бу борада халққа намуна ва ибрат бўлишган.

Бухорода ҳукмдорларни дафн маросимлари нафақат сиёсий жараёнлар тарихи, балки давр ижтимоий ҳаёти, маънавий муҳитини ўрганишга ёрдам беради. Сарой ва халқ ўртасидаги муносабатлар, ижтимоий тоифалар ва сиёсий гуруҳларнинг ўзаро қурашлар масаласини атрофлича очиш имконини яратади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Айний С. Намунаҳои адабиёти тожик. – Душанбе: Адиб, 2010. – саҳ.108.
2. Бобожонов Ш. Бухорода ҳукмдорларни дафн этиш анъанаси. – Тошкент: Pages Print, 2024. – Б.96.
3. Джуракулов Дж.М., Некрасова Е.Г., Ходжайов Т.К. Позднефеодальные некрополи Бухары как исторический источник. – Самарканд: СамГУ, 1991. – С.16.
4. Йўлдошев Н. Файзиобод хонақоси уни ким барпо этган? // Бухоро ҳақиқати. 1997 йил, 25 январь.

5. Ҳофиз Таниш Бухорий. Абдуллонома (Шарафномаи шоҳий). Иккинчи китоб / форс тилидан С.Мирзаев ва Ю.Ҳакимжонов таржимаси. – Тошкент: Шарқ, 2000. – Б. 132.

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ ПРАВИТЕЛЕЙ ШАЙБАНИДОВ В БУХАРЕ

Аннотация. В статье на основе исторических источников и научно-исторической литературы анализируются процессы проведения похоронных обрядов, ритуалов, места погребения и поминальные церемонии шейбанидских правителей Бухары.

Ключевые слова: пиры (духовные наставники) царей, похоронный обряд, марсия (траурная элегия), джаназа (заупокойная молитва), Мазари Шариф, царское кладбище, дахмаи шахан (царская дахма).

BURIAL RITES OF THE SHAYBANID RULERS IN BUKHARA

Abstract. Based on historical sources and scientific-historical literature, the article analyzes the funeral rites, rituals, burial sites, and mourning ceremonies of the Shaybanid rulers of Bukhara.

Keywords: spiritual mentors (pirs) of kings, funeral rite, marsiya (elegiac mourning poem), janaza (funeral prayer), Mazar-i-Sharif, royal cemetery, dakhmai shahon (royal dakhma).